

КАТТАҚЎРҒОН ДАВЛАТ ЎРМОН ХЎЖАЛИГИ ШАРОИТИДА
ПАЙВАНДЛАНГАН МАҲАЛЛИЙ НАВЛАР КУРТАКЛАРИНИНГ САҚЛАНИБ
ҚОЛИШИ

¹Хамзаев А.Х ²Холмуротов М.З ³Эшанкулов Б.И ⁴Хомидова Н

¹Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор. Тошкент ²Тошкент давлат аграр университети, PhD, доцент. Тошкент ³Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти, DSc, катта илмий ходим. Тошкент ⁴Тошкент давлат аграр университети, Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10083630>

Аннотация. Ўзбекистон Республикаси Самарқанд вилоятида маданий пистазорлар барпо этиши ишлари 1950 йиллардан бошланган бўлиб, бу асосан Каттақўрғон сув омборини атрофини мелиорация вазифасини бажариши кўзда тутилган эди. Ҳозирги кунда пистазорлар барпо этиши бўйича ўрмон хўжалиги ходимлари ва аҳоли ўртасида малака шаклланган бўлиб, писта кўчатларини ёпиқ илдиз тизимида етиштириши, плантацияларда ўстириши каби масалаларда тажрибаларга эга. Шундай бўлсада, писталарни пайвандлаш орқали ҳосилдорлигини ошириши, касаллик ва зараркунандаларга қарши курашиши, плантацияларда дарахтларни жойлаштиришида эътибор қаратиладиган айрим жабҳаларда ўз тажрибаларини янада оширишлари керак бўлади. Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот олимлари томонидан яратилган хандон пистанинг 13 та навини ҳудудларда пайвандлаш орқали ўстириши келажакда пистазорлардан юқори ҳосил гарови бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Калит сўзлар: хандон писта, пистачилик, нав, районлаштириши, плантация, хўжалик, лалмикор, ёнғоқмевали, ўрмон фонди, пайвандлаш.

Аннотация. Работа по созданию культурных фисташников в Самаркандской области Республики Узбекистан началась в 1950-х годах, которые в основном предназначались для мелиорации вокруг Каттақурганского водохранилища. В настоящее время сформирована квалификация работников лесного хозяйства и населения для выращивания фисташек, имеющих опыт в таких вопросах, как выращивание саженцев фисташек в закрытой корневой системе, выращивание на плантациях. Тем не менее, им придется еще больше увеличить свой опыт в определенных областях, которые будут сосредоточены на повышении урожайности за счет прививки, борьбы с болезнями и вредителями, размещения деревьев на плантациях. Выращивание 13 сортов фисташки, созданных учеными института лесного хозяйства путем прививки на участках, может служить гарантией высоких урожаев фисташки в будущем.

Ключевые слова: фисташка, фисташководства, сорт, районирование, плантация, хозяйства, богарный, орехоплодный, лесной фонд, прививка.

Abstract. Work on the creation of cultural pistachios in the Samarkand region of the Republic of Uzbekistan began in the 1950s, which were mainly intended for reclamation around the Kattakurgan reservoir. Currently, the qualification of forestry workers and the population for growing pistachios has been formed, having experience in such issues as growing pistachio seedlings in a closed root system, growing on plantations. However, they will have to further increase their experience in certain areas, which will focus on increasing yields through inoculation, disease and pest control, and the placement of trees on plantations. The cultivation of 13 varieties of pistachios created by scientists of the Institute of Forestry by grafting on plots can serve as a guarantee of high yields of pistachios in the future.

Keywords: pistachio, pistachio growing, variety, zoning, plantation, farms, Rainfed, nut-bearing, forest fund, grafting.

Кириш. Ўзбекистонда хандон писта плантацияларини барпо этиш бўйича етарлича илмий салоҳият тўпланган бўлиб, бу соҳага Тросько, С.М.Аблаев, С.Н.Ғиёсов, К.Ш.Шамсиев, Г.М.Чернова каби ўз соҳасининг илғор олимлари ўз тажрибаларини қолдирганликларини кўришимиз мумкин [1, 2, 4]. Бундан ташқари ушбу тажрибаларни ўзлаштириб, келажак авлодга етказиш вазифасини бажараётган ёш олимлар жамоаси ҳам шакланган бўлиб, улар ҳам пистачилик соҳасида турли илмий изланишларни олиб бормоқда [3, 5, 6]. 2020 йилда Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти олимлари томонидан хандон пистанинг 13 та навига селекция ютуғи сифатида патент олинганлиги ҳам юқоридаги фикримизнинг далилидир [4]. Ушбу писта навлари мамлакатимизда пистачилик соҳасида катта ютуқ ҳисобланади. Бу навларни районлаштириш ва улар асосида писта плантацияларини барпо этиш орқали хўжаликлар ва аҳолини иқтисодий даромадини ошириш мумкин бўлади.

Тадқиқот услуби. Дарахтларда таксацион таҳлил ўтказилади ва баҳолаш Г.М.Чернова, Г.С.Олехнович (1998 йил) томонидан ишлаб чиқилган “Пистанинг нав ва истикболли шакллари хўжалик-биологик белгилари бўйича комплекс баҳолаш методикаси” бўйича ўтказилди [2].

Тадқиқот натижалари. Самарқанд вилоятининг жанубий қисмида жойлашган Каттақўрғон ўрмон хўжалиги ўрмон фонди ерларининг умумий майдони 7112 га бўлиб, шундан ўрмон билан қопланган майдон 313 га, шу жумладан маданий ўрмонлар 243 га ни ташкил этади. Маданий ўрмонларнинг катта қисми хандон писта плантацияларидан ташкил топган бўлиб, бундан ташқари оддий бодом, сўғдиёна шумтоли, қайрағоч, маклюра дарахтзорларини кўришимиз мумкин. Ўрмон хўжалигининг писта плантациялари асосан мелиоратив вазифани бажаришини ҳисобига писта дарахтларидан ҳосил олишга эътибор катта бўлмаган. Пистанинг ҳосилли йилларида эса ёнғоқмевани йиғиш тадбирлари ўтказилган. Пистазорлардаги дарахтлар кам ҳосилли, майдондага дарахтларнинг жинси бўйича аралаш ва ўртача 50% дан тўғри келади. Экилиш схемлари 3x3 дан 6x5 м гача бўлган схемалардан ташкил топган. Пайвандлаш ишлари 2023 йил июн-июл ойларида -7 тадан дарахт 3 та такрорийликда ўтказилди. Пайвандалаш натижалари 1-жадвалда берилган.

1-расм. Пайванд қилинган дарахтларнинг тутиб қолиши

1-жадвал Каттақўрғон давлат ўрмон хўжалиги шароитида писта дарахтларини пайвандлаш натижалари

№	Шакл ва навлар	Ўсган, %	Шишиб қизарган, %	Ўзгармаган, %	Қорайган ёки шикастланган, %
1.	Маҳаллий	30	40	30	-
2.	Боботоғ	20	20	60	-
3.	Ғаллаорол	20	20	60	-
4.	Мустақиллик	30	40	30	-
5.	Серҳосил	10	70	20	-
6.	Ситора	40	40	20	-
7.	Тоғ маликаси	10	30	60	-
8.	Ўзбекистон	60	30	10	-
9.	Ўзбекистон марвариди	10	60	20	-
10.	Фаравон	30	60	10	-
11.	Фарход	30	60	10	-
12.	Хурсандчилик	100	-	-	-
13.	Чақмоқ	30	10	60	-
14.	Ширин	60	10	30	-

1-жадвалдан кўриниб турибдики лалми майдонларда олиб борилган пайвандлаш бўйича ишларида шу йилнинг ўзида уланган пайвандустларнинг ўсиб чиқиши кузатилган. Лалми майдонларда пайвандлаш ишлари ўтказилганда пайвандлангандан сўнг жуда кам сонларда пайвандланган куртақда ўзгариш бўлар эди, аммо Каттақўрғон давлат ўрмон хўжалиги шароитида бу янгилик бўлиб, бу борада илмий изланишларни янада кучайтириш кераклигини тақозо этади. Пайвандлаш натижаларига кўра Хурсандчилик нави куртақлари пайвандлангандан сўнг 100% ўсиб чиққанлигини кўришимиз мумкин. Ширин, Ўзбекистон навларида бу кўрсаткич 60% бўлса, назорат сифатида пайвандланган маҳаллий писта шаклида бу кўрсаткич 30% ни ташкил қилган. Энг паст кўрсаткич Тоғ маликаси ва Ўзбекистон марвариди – 10%, Боботоғ ва Ғаллаорол навида 20% дан эканлигини кўришимиз мумкин.

Хулоса. Янги яратилган маҳаллий писта навларини районлаштириш бўйича олиб бораётган илмий изланишларининг пайвандлаш тажрибалари шуни кўрсатдики Каттақўрғон давлат ўрмон хўжалиги шароитида маҳаллий навларнинг барчасида ижобий ўзгаришлар қайд этилди. Бунга пайвандланган куртақлардан ўсиб чиққан янги наводор новдаларнинг ўсиши яққол мисол бўлади. Бундан ташқари уланган куртақларда шишиб қизариш кўрсаткичлари ҳам юқори эканлигини кўришимиз мумкин. Бу эса кейинги йил баҳорда ушбу куртақлардан янги наводор новдалар ўсиб чиқишини билдиради.

REFERENCES

1. Аблаев С. М. Культура фисташки в Средней Азии //Ташкент: Фан. – 1992. – С. 51-57.
2. Чернова Г.М., Олехнович Г.С. Методика комплексной оценки сортов и перспективных форм фисташки по хозяйственно-биологическим признакам // Биоэкология

- орехоплодовых лесов и геодинамика в Южном Кыргызстане. ЮОНАН Кырг. Респ. - Джалал-Абад, 1998. - С. 53-61.
3. Hamzayev A. K., Eshankulov B. I., Kholmurotov M. Z., Inomova M. M. Study on cultivation of pistachio (*Pistacia vera* L.) seedlings in containers //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012119.
 4. Kayimov A., Kholmurotov M.Z., Eshankulov B.I. Justification of prospective pistachio (*Pistacia vera* L.) varieties and forms while creating plantations in Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012037.
 5. Hamed S. B., Lefi E., Chaieb M. Effect of drought stress and subsequent re-watering on the physiology and nutrition of *Pistacia vera* and *Pistacia atlantica* //Functional Plant Biology. – 2023.
 6. Mohit Rabari K. et al. Exogenous calcium improves growth and physiological responses of pistachio rootstocks against excess boron under salinity //Journal of Plant Nutrition. – 2023. – С. 1-15.